

TARBIYACHINING KREATIV SIFATLARIGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

¹Adilova Gavhar Razzakovna, ²Xakimova Durdona Nigmatovna

¹Toshkent shahar viloyati Yashnabod tumani 510-DMTT

²Toshkent shahar viloyati Sergeli tumani 605-DMTT

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14272743>

Tarbiyachining kreativ (ijodiy) sifatlarini rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimida katta ahamiyatga ega. Bu sifatlar yoshlarni o'z salohiyatlarini ro'yobga chiqarishga undaydigan innovatsion pedagogik yondashuvlarni talab qiladi. Quyida tarbiyachining kreativ sifatlarini shakllantirishda foydalaniladigan zamonaviy yondashuvlarning asosiylari bilan tanishib chiqamiz:

Muammo yechish qobiliyatini rivojlantirish: Tarbiyachilar zamonaviy ta'limda o'quvchilarga mustaqil fikrlash va muammolarni ijodiy tarzda yechish qobiliyatini oshirishga yo'naltirilgan. Bu jarayonlarda case-study (vaziyat tahlili), miya hujumi (brainstorming) kabi usullardan foydalanish ham foydali hisoblanadi.

Texnologik vositalardan foydalanish: Digital ta'lim platformalari, virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar tarbiyachilarga yangi bilimlarni taqdim etishda ijodiy imkoniyatlar beradi. O'quvchilarga multimedia vositalari yordamida mavzularni tushuntirish jarayonini qiziqarli va samarali qilish mumkin.

Individual yondashuv: Har bir o'quvchining qobiliyatlari va o'ziga xos tomonlarini inobatga olgan holda ta'lim berish orqali tarbiyachilar o'zlarining kreativ yondashuvlarini namoyon etadilar. Bu o'quvchilarning o'zlariga xos qiziqish va qobiliyatlarini ochishlariga ko'mak beradi.

Interfaol va kollegial o'qitish: Jamoa bo'lib ishlash orqali tarbiyachilar ijodiy fikrlashlarini oshirishlari mumkin. Bu usulda o'qituvchi va o'quvchilar birgalikda ish olib boradilar, natijada yangi g'oyalari va ijodiy fikrlar paydo bo'ladi.

Refleksiya va o'zini tahlil qilish: Tarbiyachining doimiy o'z ustida ishlashi, o'zining kuchli va zaif tomonlarini tahlil qilishi ijodiy taraqqiyot uchun muhimdir. Shu orqali yangi yondashuvlar va ijodiy g'oyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish imkoniyati yaratiladi.

Yangi metodlarni joriy qilish: Zamonaviy pedagogik metodlar – STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics), PBL (Project-Based Learning) kabi yondashuvlar orqali tarbiyachilar darslarni yangicha tarzda tashkil etish imkoniga ega bo'ladi. Bu metodlar o'quvchilarning qiziqishini orttiradi va ularda ijodiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishga yordam beradi.

Yuqoridagi yondashuvlar ta'lim jarayonini yanada samarali va ijodiy qilishga yordam beradi. Bu orqali zamonaviy tarbiyachilar yosh avlodning keng qamrovli bilim olishini va o'z salohiyatini rivojlantirishini ta'minlashlari mumkin.

Tarbiyachining zamonaviy yondashuvlari haqida gapirganda, bir qancha muhim tendensiyalarni ko'rib chiqish mumkin. Zamonaviy pedagogika o'qituvchining faqat bilim beruvchi emas, balki o'quvchilarning rivojlanishiga qo'llab-quvvatlovchi rolini ham o'z ichiga oladi. Quyidagi zamonaviy yondashuvlarni keltirish mumkin:

1. **Individual yondashuv:** Har bir o'quvchi o'zining o'qish usuli, qiziqishlari, ehtiyojlari va salohiyatlariga ega. Tarbiyachilar o'quvchilarga individual yondashib, har birining o'ziga xos rivojlanishiga moslashtirilgan ta'lim tizimlarini yaratadilar.

2. **Konstruktivistik yondashuv:** Bu yondashuvda o‘quvchilar o‘z bilimlarini amaliy tajriba orqali quradilar. O‘qituvchi o‘quvchini o‘z bilimini qidirishga undaydi va o‘quvchilarni muammolarni hal qilishga jalb qiladi.

3. **Ko‘p intellektual yondashuv:** Howard Gardner tomonidan ishlab chiqilgan bu yondashuvda, intellektual salohiyatlar turli xil bo‘lib, har bir inson o‘zining kuchli tomonlariga ega deb qabul qilinadi. Tarbiyachi har bir o‘quvchining o‘ziga xos intellektual salohiyatini aniqlab, uni rivojlantirishga yordam beradi.

4. **O‘quvchilarni hamkorlikda o‘qitish (kooperativ ta’lim):** Bu yondashuvda o‘quvchilar guruhlarda ishlashni o‘rganadilar, bu esa jamoaviy ish va kommunikatsiya ko‘nikmalarini rivojlantiradi. O‘qituvchi hamkorlikni rag‘batlantiruvchi vazifalar beradi.

5. **Texnologiyalarni integratsiya qilish:** Zamonaviy ta’limda texnologiyalarni qo‘llash muhim ahamiyatga ega. Bu, o‘quvchilarga onlayn resurslar va interaktiv platformalar orqali ta’lim olish imkoniyatlarini taqdim etadi.

6. **Emotsional va ijtimoiy ta’lim:** O‘quvchilarning emotsional va ijtimoiy rivojlanishi ham muhimdir. Zamonaviy pedagoglar o‘quvchilarning o‘zaro munosabatlarini yaxshilash, empatiya va o‘zini anglash kabi ko‘nikmalarni rivojlantirishga e’tibor berishadi.

7. **O‘z-o‘zini boshqarish va mustaqillik:** Tarbiyachilar o‘quvchilarga o‘z bilimlarini boshqarish, maqsadlar qo‘yish va o‘zini tahlil qilishni o‘rgatishadi. Bu o‘quvchilarning mustaqil fikrlash va o‘zini o‘zi rivojlantirish ko‘nikmalarini oshiradi.

Zamonaviy yondashuvlar o‘quvchilarning kreativlik, tanqidiy fikrlash, va o‘zini o‘zi rivojlantirish kabi ko‘nikmalarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan. Ular ta’lim jarayonini yanada samimiy, interaktiv va individuallashtirilgan qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O.Xasanboyeva “Barkamol avlod ma’naviyati” T-2010 yil
2. M.Jumaboyev “O‘zbek bolalar adabiyoti” T-2009 yil
3. O.Xasanboyeva “Oilapedagogikasi” T-2010 yil
4. Takomillashtirilgan “Ilk qadam” davlato‘quvdasturi T-2022 yil